

Software educativo para la formación del profesional en contaduría pública en las normas internacionales de información financiera

Billy S. Portillo

Dirección de Posgrado, URBE, Maracaibo.
Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia
billyportillo@gmail.com

Fecha de recepción: 23 - 06 - 2016 Fecha de aceptación: 04- 07- 2016

Resumen

La aprobación por parte de la Federación de Contadores públicos de Venezuela, de aplicar a todos los estados financieros que se emitan, las normas internacionales de información financiera, ha obligado a los profesionales a iniciar un proceso de estudio y análisis de los principios, procedimientos, políticas establecidas en las normas, y no generar problemas económicos, financieros, tributarios y legales a las organizaciones a las cuales presta sus servicios profesionales. El Objetivo principal de la investigación es propo-

ner un Software Educativo (SE) para la formación del profesional en contaduría pública en las Normas Internacionales de Información Financiera. La investigación está enmarcada bajo el paradigma cualitativo, aplicada a las ciencias sociales, de tipo descriptiva, que busca el desarrollo de un producto tecnológico, es documental y de campo teniendo como fuente primaria la observación directa y la captación de la realidad. Como resultado se logro desarrollar e implantar un software educativo que sirve para complementar la educación del profesional, obteniendo grandes beneficios para el proceso educativo en

sí, al participante le sirve de guía para medir el grado de conocimiento logrado de acuerdo a necesidades e intereses o evaluaciones realizadas, lo cual le garantizará una educación activa y participativa, asumiendo la responsabilidad de ampliar sus conocimientos para lograr una mayor eficiencia y éxito en su preparación y mejoramiento profesional, al igual sirve como herramienta teórica y práctica para cualquier interesado, para afianzar los conocimientos para la operatividad en el área de contabilidad.

Palabras Clave: software educativo; formación; información; normas internacionales

Educational software for the training of the professional in public counseling in the international standards of financial information

Abstract

The approval by the Federation of Public Accountants of Venezuela, to apply to all the financial statements that are issued, international standards of financial information, has forced professionals to begin a process of study and analysis of the principles, procedures, policies established in the standards, and not generate economic, financial, tax and legal problems to the organizations to which they provide their professional services. The main objective of the research is to propose an Educa-

tional Software (SE) for the training of the professional in public accounting in International Financial Reporting Standards. The research is framed under the qualitative paradigm, applied to the social sciences, of a descriptive type, that seeks the development of a technological product, it is documentary and of field having as its primary source the direct observation and the capture of the reality. As a result, it was possible to develop and implement educational software that serves to complement the education of the professional, obtaining great benefits for the educational pro-

cess itself, the participant serves as a guide to measure the degree of knowledge achieved according to needs and interests or evaluations. made, which will guarantee an active and participatory education, assuming the responsibility of expanding their knowledge to achieve greater efficiency and success in their preparation and professional improvement, as well as serves as a theoretical and practical tool for any interested, to strengthen knowledge for the operability in the accounting area.

Keywords: educational software; training; information; introduction

Introducción

En estudios previos, como el realizado por Urdaneta (2010) en su trabajo Software educativo (RU) para la formación docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación, sirvió como evidencia para describir de manera apropiada los requerimientos para la generación de recursos educativos digitales y las necesidades a las cuales puede satisfacer, por otro lado Peña (2007), en su artículo publicado Efectos Tributarios Derivados de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Caso Venezuela, hizo un análisis y determino a través de un ensayo hermenéutico, las consecuencias que la adopción de las normas internacionales de contabilidad tendrá para fines tributarios, contables y legales, razón por la cual es importante y necesario estudiar y evaluar tales efectos. La Federación de Contadores públicos de Venezuela, decidió que todos los estados financieros que se emitan desde enero de 2011, deben estar presentados bajo las normas internacionales de información financiera.

Los procesos de información y formación llevados a cabo por los colegios profesionales para abordar esta situación, deben atender la cantidad de profesionales, personas y organizaciones interesadas en dicha formación, contando con los recursos financieros, humanos, educativos y de infraestructura suficiente para atender a la población que lo requiere. El uso de un software educativo para el estudio de las normas de información financiera para pymes, contribuirá a los colegios profesionales y servirá como herramienta de apoyo para la masificación de la información

relacionada con este aspecto. Para abordar la realidad con el propósito de estudiar algún aspecto, se utilizarán determinadas técnicas y procedimientos. Como dice Fals Borda (1995; p 12), “las técnicas propias de la investigación y acción participativa (IAP) no descartan la utilización flexible y ágil de otras muchas derivadas de la tradición sociológica y antropológica”, tales como entrevista, encuesta, observación, recurso a la documentación, etc.

Posteriormente a la recolección de los datos por medio de los instrumentos y técnicas mencionadas, se procesará y se presentará a cada uno de los involucrados, por medio de informes los cuales permitirá ilustrar, jerarquizar y profundizar el análisis del estudio desarrollado. Para el análisis se utilizará herramientas ofimáticas, se realizará un esquema de la situación actual de los profesionales de la contaduría pública, se organizará una forma adecuada de estudio para las normas de información financiera y sus variantes más relevantes y se presentará el diseño de un software educativo que contribuya al proceso de aprendizaje de dichos profesionales.

Materiales y Métodos

La investigación en razón de su naturaleza es de investigación aplicada, ya que se enmarca en las ciencias sociales aplicadas por el ser humano en el contexto del desarrollo de su sociedad. Es un estudio descriptivo donde se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. Por el tipo de producto es definida como una investigación

tecnológica que según Farci y Bolívar (2007) “Tiene como propósito la producción de conocimientos aplicables a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas”. Esta investigación plantea el estudio de la necesidad que tienen los profesionales de la contaduría pública de aprender sobre las normas de información financiera para pymes, para lo cual se desarrollara un software educativo. La investigación según la forma de obtener la información es documental, esta investigación utilizara como fuente de información los documentos generados por diversos profesionales y gremios de la contaduría pública, así como los relacionados al desarrollo de software y teorías de aprendizaje. La investigación se considera como un estudio de campo ya que la recolección de datos primarios se realiza directamente sobre los involucrados perteneciente al sector de la contaduría pública y al gremio que los agrupa. La investigación es no experimental, porque se analizara la realidad de los profesionales en la contaduría pública sobre el estudio de las normas de información financiera, y transeccional porque se tomara un periodo de tiempo específico para realizar dicho análisis.

Revisión bibliográfica

Software Educativo

Galvis (2001) en el campo educativo, suele denominarse software educativo (SE), a aquellos programas que permiten cumplir y apoyar funciones educativas. En esta categoría entran los que dan soporte al proceso de enseñanza aprendizaje como los que apoyan la ad-

ministración de procesos educacionales o de investigación

Funciones del Software Educativo

Según Ortega y Bravo (2001), plantean las siguientes: Información, el buen software educativo debe ser capaz de informar, esa información deben estructurarse de tal forma que sea fácil de seguir, debe ser ordenada, concisa y concreta; Instruir, implica orientar, explicar y promover determinadas actitudes e inculcar ciertos conocimientos; motivación, un buen software educativo bien diseñado, consigue motivar a muchos usuarios a estudiar determinados contenidos, que en apariencia resultan fastidiosos o poco estimulantes; por último la función de evaluación de forma compleja, que analizan más parámetros evaluando de una forma más adecuada a la realidad.

Modelo de Diseño Instruccional PRADDIE

Al modelo ADDIE, he agregado una fase de pre-análisis. Con la letra "P", el acrónimo resultante ya es PRADDIE. Para evitar las limitaciones de un modelo cerrado, las relaciones entre las etapas del modelo se caracterizan por reciprocidad mutua. Aunque el diseño instruccional puede envolverse en un orden racional y cronológico particular, también es posible una variedad de secuencias. Otra característica del modelo es que la evaluación puede aplicarse a todas las demás fases. (Rivas 2008).

Descripción de la metodología para el desarrollo de un Software Educativo

La metodología es la propuesta por Peláez y López (2006), consta de una serie de pasos fundamentales, en los cuales se toman en consideración aspectos de Ingeniería de Software, Educación, Didáctica y Diseño gráfico, entre otros. Es importante que el desarrollador de SE planee su producto de software y considere las características planteadas en cada fase del desarrollo; ya que la finalidad misma de la metodología es la creación de productos de software creativos, pero que vayan de la mano con los planteamientos de una materia, método didáctico y tipo de usuario específico; porque, no todos los aprendizajes pueden, ni deben, ser planteados de la misma forma, ya que las capacidades de los usuarios varían según la edad, medio ambiente y propuesta educativa.

Pasos propuestos para la metodología de desarrollo de SE

Determinar la necesidad de un software educativo, el SE debe cubrir los aspectos primordiales del área o materia de estudios de que se trate, y que la necesidad de desarrollar un producto de software debe permitir al Ingeniero de Software hacerse de la información y las técnicas didácticas que pudieran ser empleadas al impartir normalmente la asignatura. Formación del equipo de trabajo nutrido para poder desarrollar un SE completo, esto debido a que lo más importante ya no es sólo la información, sino que también debe tenerse

muy presente la forma de presentar la información, que en un momento dado se convierte en conocimiento que debe ser adquirido por los estudiantes. Análisis y delimitación del tema para definir la amplitud del SE.

Se analizan las necesidades presentadas por las personas que requieren el software, determinándose los objetivos particulares de trabajo establecer el ámbito de la materia, y determinar los temas específicos. Estructuración del contenido: en este punto de la metodología, se deben definir los conceptos a considerar para establecer los contenidos temáticos que se abarcan en el SE. Elección del tipo de software a desarrollar: En el momento de elegir un tipo de software a desarrollar es preciso tener presente los niveles de complejidad de las áreas de aprendizaje, el uso de un determinado software puede llevar unas técnicas de aplicación implícitas o explícitas; ejercitación y práctica, simulación, tutorial; uso individual, competición, pequeño grupo, etc. Diseño de interfaces: La interfaz es un punto focal, ya que a través de ella se lleva a cabo la comunicación entre el usuario y la computadora. Elección del ambiente de desarrollo:

Es importante que la delimitación del campo de aplicación del SE esté perfectamente definida, ya que cada desarrollador deberá buscar la herramienta que le permita involucrar todas las peticiones de los usuarios potenciales. Creación de una versión inicial y Prueba de campo: La primera versión del sistema debe ser puesta a prueba frente al equipo de trabajo para su evaluación y recificación de características; así mismo,

para verificar que las especificaciones establecidas en el análisis y diseño fueron respetadas por el desarrollador.

Resultados

Para el resultado sobre la situación actual de conocimiento de los profesionales de contaduría pública sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (niif) para pymes, en el gráfico N° 1 se evidencio que el 96% de

los encuestados conoce la existencia de las normas y que esos son los nuevos principios de contabilidad generalmente aceptados, entre los aspectos que no identifica claramente se encuentran la fecha de aplicación de las normas a los estados financieros, la estructura o cuerpo normativo que contempla la norma y las ventajas para una entidad en aplicar niif para pymes para el reconocimiento, medición y presentación de sus estados financieros. Cuando se sigue abordando

sobre la situación actual, el 68% de los entrevistados manifestó trabajar bajo relación de dependencia en las organizaciones en las cuales presta servicios, de igual forma el 65% de los entrevistados contribuyen en la preparación de información financiera en la organización, relacionando su actuar laboral con su perfil profesional de manera directa e indirecta, y 75% discute sobre aspectos relevantes e importantes sobre aspectos relacionados a la información financiera y a los estados financieros.

Gráfico N° 1. Normas Internacionales de Información

Cuando se indaga sobre el conocimiento y manejo de términos propios de las niif pymes, según muestra el gráfico N° 2 más del 50% manifestó no definir conceptos como costo atribuido, principio de devengo, valor razonable,

deterioro de los activos, así como las diversas secciones que conforman el cuerpo normativo, se evidencio un alto grado de desconocimiento por parte de profesionales, reconocen la existencia de un nuevo cuerpo normativo, pero no

reconocen de manera apropiada nuevos términos, principios, procedimientos y políticas que deben considerarse para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera.

Gráfico N° 2. Conocimiento de términos

En cuanto a la identificación la estructura de las normas de información financiera para pymes, la norma está compuesta por un solo cuerpo de normativo que contempla 35 secciones, y se diferencia de las Niif completas ya que, las Niif completas tienen una norma por cada rubro o grupo de partidas. Las secciones de las Niif pymes, se pueden agrupar dependiendo el tipo de rubro y la relación que guardan una con la otra, de esta manera se pueden facilitar el estudio de las mismas.

De igual forma se determinó las necesidades, entre ellas la normativa, ya que existe la necesidad de que los profesionales de la contaduría pública se formen en el uso de las Niif Pymes para que puedan prestar sus servicios de manera óptima. Se identificaron necesidades sentidas, con la entrada en vigencia por parte de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, los miembros activos del colegio profesional a través de sus diversos comités, decidieron llevar adelante planes de formación que ayuden a cambiar

la realidad. Igualmente existen necesidades demandadas, en virtud de la cantidad de profesionales interesados en las normas de información financiera han hecho posible la multiplicación de la información y el estudio de la misma a través de cursos de capacitación, charlas, actividades gremiales etc. Necesidades futuras o anticipadas con la incorporación de las TIC en el proceso educativo, contribuyendo de manera sistémica a contrarrestar algunas de las causas que originan el problema que por otro lado sirven de apoyo en el proceso de formación.

Las causas identificadas, desde la perspectiva de los estudiantes, la primera de conocimientos previos: los profesionales identifican los principios de contabilidad generalmente aceptado y carecen de conocimiento de las normas internacionales; de motivación: al ser normas internacionales las cuales se deben leer de manera textual para no caer en interpretaciones diversas, eso desmotiva la lectura antes de practicarla; y otras causas como el tiempo para el

aprendizaje, como profesional, su tiempo está dedicado a la relación laboral que desarrolla y por ello disponen de poco.

Causas en los docentes: de preparación, los profesionales que dictan cátedras de contabilidad desconocen la aplicación y los cambios generados en la información financiera a causa de las normas; de compromiso: se identificó que han disminuido su intensidad en la docencia porque se encuentran poco comprometidos a profundizar en la misma; de motivación: muchos docentes profesionales se sienten afectados por los bajos salarios de la docencia, lo que afecta su atención principal que es la de estudiar y se dedican a otros empleos como fuente de otros ingresos.

Causas de materiales: Pertinencia instruccional, las Niif pymes son un conjunto de secciones que deben estudiarse de manera lógica y aplicable, de contenido, las normas son más especificaciones, pasos y pautas que ciencia en sí, en consecuencia por ser instrucciones,

muchas veces se perciben repetitivos y poco atractivos para la lectura y el análisis; y didáctica: no todos los docentes tienen didáctica, los docentes deben combinar de forma adecuada los recursos, el tiempo, la comunicación y sobre las todo las TIC en la educación.

Para el diseño de un software educativo para el profesional en contaduría pública, después de identificado las necesidades y las causas que lo originan, se conformo un equipo de trabajo, integrado por expertos en el área de contenidos didácticos, profesionales en el área de Niif pymes, expertos en informática y uso de las TIC en educación, que permitió trabajar de manera mancomunada con el desarrollo del prototipo. El tema de estudio fue delimitado para definir de forma adecuada el alcance del SE, en base a las necesidades planteadas por los usuarios, así como los contenidos apropiados definidos por los expertos del comité de normas del colegio profesional, los docentes que ejercen como facilitadores en los cursos del colegios profesional, otros profesionales que participan como facilitadores de contenidos en el ámbito empresarial y en curso de formación de forma independiente.

Se determino que el contenido debe estar estructurado por ocho unidades temáticas, y cada una de ellas con dos o tres unidades didácticas, todas orientadas a la construcción de saberes con un enfoque constructivista, utilizando el reforzamiento nemotécnico, la ejercitación, el ensayo error, y las soluciones deductivas inductivas.

Se utilizo para el desarrollo del SE, la herramienta Constructor Atenex, es

un poderoso instrumento de creación de contenidos educativos digitales; es una herramienta de autor que se puede instalar en modo local o en un servidor, y tiene versiones para sistemas libre o propietario. Cuenta con un nutrido número de plantillas predeterminadas y que se pueden conjugar con recursos digitales como video, pdf, imágenes y texto, así como generar enlaces a materiales externos para el diseño de estructuras de navegación tan complejas como desee el profesor-autor. Se desarrollaron unidades didácticas simples y complejas, definidas con anterioridad por los objetivos educativos propuestas y las necesidades educativas a las cuales se le debía dar respuesta. Una de las bondades de este gestor de contenidos es su fácil uso por parte de los usuarios finales. Se descarga desde Constructor en un paquete zip, se descomprime y se utiliza en modo local o través de un servidor, ya sea en sistema propietario o libre, haciendo falta solamente contar con un navegador web.

Se logro digitalizar los contenidos desarrollados en el diseño instruccional,

para iniciar el proceso de interfaces, que sirve para facilitar la comunicación entre el usuario y el SE, se elaboraron las maquetas de muestra y se revisaron y discutieron con los diversos equipos de especialistas, con la intención de revisar los elementos utilizados, así como la configuración de colores, letras, recursos, imágenes y su adecuada combinación, respetando los parámetros establecidos por los autores sobre la composición del mismo.

Se creó la versión inicial el prototipo, como se muestra en la imagen N° 1 incorporando los contenidos, combinando las actividades, los recursos y las tareas respectivas, para generar los primeros avances digitales del SE, por medio de este prototipo, se iniciaron también las primeras pruebas de para ser evaluadas primero el equipo de trabajo y sus colaboradores que permitan analizar y rectificar aspectos que lo requieran y que no cumplan con las especificaciones técnicas ya definidas o no den respuesta a las necesidades educativas planteadas.

Conclusiones

Si está enfocado en la formación y aprendizaje, el software educativo, sirvió porque combina recursos digitales multimedia con orientaciones didácticas que ayuda para aprovechar los momentos educativos y el tiempo disponible de cada participante. Garantiza una educación activa y participativa, asumiendo la responsabilidad de ampliar sus conocimientos para lograr una mayor eficiencia y éxito en su preparación y mejoramiento profesional, de igual forma sirve como herramienta teórica y práctica para cualquier interesado, ayudando a afianzar los conocimientos en el área de contabilidad, al participante le sirve de guía para medir el grado de conocimiento logrado de acuerdo a necesidades e intereses a través de las evaluaciones realizadas.

Se incorporo el uso de las tecnologías de información y comunicación a las experiencias de aprendizaje en las personas que no son nativas de la tecnología, dando como beneficios, mayor manejo del lenguaje propio contenido de las normas, Identificación de las secciones que forman parte de la norma y su cuerpo normativo, descripción del proceso de reconocimiento y medición de diversos rubros pertenecientes a los estados financieros, uso de métodos adecuados para la medición de partidas de activos, pasivos, ingresos, egresos y patrimonio,

Identificación de términos novedosos incorporados en la norma, valor presente, costo atribuido, valor razonable, deterioro, etc., estímulo en los participantes a desarrollar un hábito de estu-

dio de forma independiente y a su propio ritmo, Interés en conocer recursos digitales que faciliten el intercambio de información y mejore la formación tradicional.

Referencias Bibliográficas

Fals Borda Orlando. (1995), el problema de cómo investigar la realidad para transformarla por praxis. Bogotá. Colombia. Tercer mundo editores.

Farci y Bolívar (2007) Proyecto de investigación en ciencias, Guía para su planificación, ejecución y comunicación. Editorial Panapo. Caracas- Venezuela.

Galvis Panqueva, Álvaro H.; Ingeniería de Software Educativo, Ediciones Uniandes; Tercera reimpresión de la primera edición; Colombia, 2001

Ortega C. Manuel y Bravo R. José. 2001. Sistemas de interacción persona-computador. Ediciones de la Universidad Castilla de la Mancha. España.

Peláez y López (2006), Metodología para el Desarrollo de Software Educativo (DESED). Revista UPIICSA XIV, VI, 41-42. Instituto Politécnico Nacional. México.

Peña M. Alirio (2007), Efectos Tributarios Derivados de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Revista Actualidad contable FACES

Rivas Borja Gonzalo A. 2008. El A, B, C... Y D del entrenamiento en los adultos. Editorial Libros en red. México.

Urdaneta Q. Richard. (2010) Software educativo (RU) para la formación docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Urbe. Maracaibo, Venezuela.